

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

BANKLAR FAOLIYATIDA MENEJMENT VA UNING ZARURLIGI

Norqulov Habibullo

SamISI, "Bank ishi" kafedrası assistenti

Xolikulov O'ktam

SamISI "Bank-Moliya xizmatlari" fakulteti "Bank ishi" kafedrası assistenti

Bo'ronov Akrom

SamISI "Bank moliya xizmatlari" fakulteti talabasi

Annotatsiya: *Bu maqolada banklarning boshqaruv jarayonida menejmentning zarurligi va funksiyalari, banklar tomonidan taklif etiladigan moliyaviy xizmatlarda menejmentning vazifalari haqida malumot beriladi. Menejmentning banklar faoliyatida zarurligi banklarning oldiga qo'ygan maqsadlari amalga oshirish va vazifalarini bajarish boshqaruvning ahamiyati oshadi. Banklar faoliyatini boshqarish rejalashtirish, tashkil qilish, tartibga solish va nazorat qilish kabilardan iborat bo'lib, ular banklar faoliyatining samaradorligini va raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Bank menejmenti, menejmentning zarurligi, moliyaviy menejment, hodimlar menejmenti, bank menejmentining elementlari.*

Bugungi kunda davom etayotgan jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi sharoitida bank faoliyati va bank operatsiyalarini rasional boshqarish katta ahamiyatga ega. Buning uchun banklarda zamonaviy bank menejmentini joriy etish, ilg'or mamlakatlarning bu sohadagi tajribasini o'rganish zarur. Shu ma'noda menejment o'z ichiga boshqaruv jarayonlarini amalga oshirishning moliyaviy, moddiy, tashkiliy, xukukiy, ma'naviy-psixologik shart-sharoitlarini yaratish, boshqaruv vazifalarining bevosita ijro etilishi, boshqaruv jarayoni natijalari nazorat va taxlil etilishi kabi bosqichlarni qamrab oladi.

Bularga ko'shimcha ravishda tijorat banklarida mijozlarning kredit tarixi bo'yicha axborot bazasini yaratish, bank kredit xizmatchilarini malakasini doimiy ravishda oshirib borish maqsadga muvofikdir. Shu bilan birga tijorat banklari barqarorligini ushlab va ularni samarali boshqarib turish uchun fikrimizcha, bank mijozlarini ham malakasini ularning iqtisodiy bilim saviyalarini oshirish, yangi ochilayotgan korxonalar rahbarlarini kasb malakaviy darajalarini tekshirish va nazorat qilish tizimini yaratish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chunki bank barqarorligi va likvidligi bevosita bank mijozining moliyaviy barqarorligiga bog'liq jarayon hisoblanadi.

Banklar faoliyatida menejmentning vazifalaridan biri, banklarning aktiv va passivlaridagi boshqarishdagi o'zgarish sabablarini aniqlab, ularni qanday qilib bartaraf etish yo'llarini aniqlashni bildiradi

Aktivlar menejmentida banklar aktivlar tuzilishi, miqdorini kredit berish muddatlariga rezerv doirasida muvofiqlashtirishga e'tibor berganlar. Majburiyatlar menejmentida esa banklar yangi qo'shimcha pul mablag'arini topish (jumladan, banklararo bozordan qarz olish) va aktivlar chegarasini saqlashga e'tibor qaratmog'i lozim. Tijorat banklari faoliyatidagi vujudga keladigan risklarni boshqarish borasidagi siyosati uning aktivlari va passivlarini shakllantirishda o'zaro qarama-qarshi bo'lgan likvidlilik-foydalilik hamda risklilik ko'rsatkichlari o'rtasidagi oqilona nisbatni ta'minlashga qaratilishi lozim. Tijorat banklari boshqaruvidagi mavjud risklarni taktik choralar doirasida samarali boshqarib bo'lmashligini jahon moliyaviy- iqtisodiy inqirozi yana bir bor tasdiqladi. Shu sababli moliyaviy beqarorlik sharoitida tijorat banklari faoliyatini samarali boshqarish va ularni rivojlantirish, ularni baholash va samarali boshqarishni ta'minlash strategiyasi nafaqat milliy bank tizimi balki xalqaro miqyosda ham birlamchi masala bo'lib qolmoqda.

Keyingi yillarda amalga oshirilgan chora-tadbirlar tufayli mamlakatimiz bank tizimi yuqori sur'atlar bilan taraqqiy etib, kuchli raqobat muhiti shakllanmoqda. Shuning uchun banklar mijozlar bilan ishlashda zamonaviy bank mahsulotlari va xizmatlarini joriy etish hamda mavjudlarini takomillshashtirgan holda raqobatbardoshlik tamoyiliga asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilishlari talab etiladi

Banklar faoliyatini menejmentning muximligini oshirishda boshqaruv jarayoni qonun bilan himoyalangan bo'lishi kerak va bank menejmentining huquqiy asoslari bir qancha tarkiblardan iborat

Bank menejmentining huquqiy asoslari tarkibi

-O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki to'g'risidagi qonun.

1. Banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonun
2. Markaziy Banki Yo'riqnomalari
3. Bank aksionerlik yig'ilishi
4. Bank kengashi;
5. Bank boshqaruv xujjatlari;

Shunday qilib, bank menejmenti - bu banklar faoliyatida xodimlarni, moliyaviy xizmat va operatsiyalarni hamda bankning moliyaviy natijalarini boshqarish shakli, vositalari va maxsus bilimlar yig'indisidir. Bank menejmenti boshqaruv faoliyatining ob'yekti bo'lib, nazariy va amaliy soha hisoblanadi. Bank menejmenti fan sifatida o'zida ma'lum soha faoliyatining nazariy va uslubiy asoslarini o'zida ifoda etadi. Amaliy faoliyat sifatida esa, ma'lum tijorat bankini boshqarish va tashkil qilish shakli hisoblanadi. Boshqaruv sohalari menejmentning yo'nalishlari hisoblanib, o'z ichiga moliyaviy menejment, xodimlar menejmenti, ko'chmas mulkni boshqarish va boshqalarni boshqarish. Bank menejmenti ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi.

Bank menejmentining ob'yekti. Banklar faoliyatida boshqaruvning ob'yekti bo'lib quyidagilar hisoblanadi: -bank tomonidan amalga oshiriladigan operatsiyalar (aktiv, passiv va balansdan tashqari operatsiyalar); -banklar faoliyati natijalari (bankning daromadlari, foydasi va samaradorlik ko'rsatkichlari); 10 -xizmatlari va operatsiyalari amalga oshirishda ishtirok etuvchi xodimlar va mutaxassislar

Bank menejmentining sub'yektlari - bu bank faoliyatini boshqarishda va boshqarish jarayonida ishtirok etuvchi shaxslar.

Bank menejmentining maqsadi bank faoliyatini amalga oshirishni ta'minlash bo'lib, tijorat bankining yuqori foyda olishini va bozorda o'z o'rniga ega bo'lishni ta'minlashi lozim. Bank menejmentining maqsadi ikkiga: ya'ni iqtisodiy va ijtimoiy maqsadga bo'linadi. Banklarning tijorat tashkiloti ekanligidan kelib chiqib, bank menejmentining iqtisodiy maqsadi - bu yuqori foyda olishdir. Birlamchi maqsad foyda olish hisoblanib bank ta'asischilari, ya'ni bank egalari o'z mablag'lari y o'naltirishdan yuqori foyda olishni ko'zlaydi. Bank faoliyatining yuqori foyda olishini ta'minlash bank xodimlarining maqsadi bo'lishi lozim. Tijorat banklari kam xarajat hisobiga yuqori foyda olishni ko'zlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni takidlash mumkinki banklar faoliyatida menejment zarur, chunki bank deymizmi yoki boshqa tashkilotlar deymizmi barcha faoliyatni boshqaruvsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, banklar faoliyatini menejmentsiz tasavvur qilib bo'lmaydi va banklarning barcha faoliyatida menejmentning vazifasi ancha yuqori, misol uchun banklar aktiv va passivlari boshqarish menejmentning vazifasi katta sababi banklar asosiy daromadlari aktiv va passiv operatsiyalardan tushadi bu faoliyatni to'g'ri yo'lga qo'yishda menejmentning o'rnini beqiyosdir.

Taklif o'rnida shuni takidlab o'tish mumkin banklar faoliyatini menejmentsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, banklar faoliyatida menejmentning o'rnini yanada oshirish uchun bir qancha takliflar bersak bo'ladi, masalan banklarning har bir bo'limida menejmentning o'rnini oshirish kerak, sababi boshqaruv bor joyda tartib intizom va rivojlanish bo'ladi bizlar asosan menejmentning vazifalaridan biri banklarning aktivlari va passivlarini boshqarish bu boshqaruvda menejmentlaridan ko'proq foydalanish kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.02.2017 yildagi PF-4947- son.
2. Ortiqov O.A. Bank menejmenti va marketingi. O'quv qo'llanma. T:-Iqtisod moliya 2015 y.220 b.
3. o'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-sentabrdagi PQ-3270-sonli "Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. www.lex.uz..
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 23.03.2018 yildagi PQ-3620- son.
5. A.A. Azlarova, M.M. Abduraxmanova. Tijorat banklarining resurslarini boshqarish. O'quv qo'llanma. T.: - «IQTISODIYOT» - 2019, 311 bet.
6. Saidov D. Pul va pul muomalasi. O'quv qo'llanma / T. ekstremum press, 2016 y. 110 b..
7. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Г. Коробовой., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2015. - 592 с.
8. Abdullayeva Sh.Z. "Bank ishi" o'quv qo'llanma T. "Iqtisod-Moliya" 2019 y. - 628 b.